

ВЛИЯНИЕ ЭКРАНА НА СВОЙСТВА ПОЧВ И РАСТЕНИЯ

¹Закирова Саноатхон Хомдомовна, ²Халматова Шохста Мадаминова, ³Абдуллаева
Махсудахон Тулановна

¹Профессор Ферганские государственные университета

²Ферганские государственные университет доцент

³Ферганские государственные университет доцент

Аннотация. Для получения сравнительно высоких урожаев необходимы специальные мероприятия. Пески бедны органическим веществом, что обуславливает их неблагоприятные физические и химические свойства. Вследствие быстрой минерализации органического вещества и вымывания питательных элементов из пахотного горизонта в более глубокие слои, положительное действие и последствие удобрений на таких почвах ограничивается. Чтобы повысить плодородие песков песчаных и супесчаных почв, прежде всего необходимо улучшить их водный, питательный режим, увеличить влагоемкость и поглощательную способность.

Ключевые слова: сельском хозяйстве, почва, пески, защита, обработки земли, противоэрозионных, плодородия, водные ресурсы, искусственного и естественного экранов.

В сельском хозяйстве, намечаемое увеличение среднегодового объема валовой продукции будет достигнуто главным образом за счет интенсивных факторов развития, внедрения новейших достижений науки, техники и передовой практики, эффективного использования созданного производственного потенциала. Последовательное освоение научно обоснованных систем ведения хозяйства, расширение применения почвозащитных методов обработки земли и проведение противоэрозионных мероприятий обеспечат значительное повышение продуктивности и устойчивости земледелия, осуществление в этих целях комплекса мер по увеличению плодородия почв, внедрения интенсивных технологий в возделывания сельскохозяйственных культур. В целях повышения плодородия почв, обеспечение населения продуктами питания, рационально используя земельные и водные ресурсы, в мире проводятся исследования по научному обоснованию агротехнология возделывания совместного посева различных культур, по подбору совместных культур, по определению норм их высева и изучению потребности в минеральных удобрениях и воде, обеспечивая получение высоких урожаев. Научное обоснование совмещенного посева различных культур с учетом особенности агротехнологии возделывания их и устойчивости к вредителям, засорению сорными растениями и их влияние на урожай основной культуры остаётся актуальным.

Перед сельским хозяйством Республики Узбекистан ставятся задачи: повысить эффективность использования орошаемых земель, добиваться получения на этих землях проектной урожайности; поднять технический уровень и качество водохозяйственного строительства; разработать и осуществить меры по ускорению перехода на водо сберегающие технологии орошения, к бережливому использованию водных ресурсов и земельных угодий; комплексно решать вопросы мелиорации земель и их сельскохозяйственного освоения.

В Республике в целях сохранения плодородия почвы, а также рациональному использованию земель с низким плодородием, внедрение совмещенного посева возделывания хлопчатника с другими культурами обеспечивает высокие и качественные

урожаи. В указе Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года за № УП-5853 «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан предусмотренной на 2020-2030 годы наметены задачи направление на осуществление развития сельского хозяйства, укрепление обеспечение продовольственной безопасности, расширение производства экологически чистого продукта, внедрение новых ресурсосберегающих технологий»² и в этом плане разработка агротехнологи возделывания совмещенных посева бобовых культур для обеспечения повышения плодородия почв низко плодородных земель является актуальной. В мелиоративном отношении удобные почвы уже освоены. Значительная часть вновь осваиваемых земель Узбекистана представлена почвами легкого механического состава. В настоящее время, наряду с малопродуктивными почвами, в республике и, в частности в Центральной Фергане, для посева сельскохозяйственные осваиваются бугристые, барханистые, грядовые пески и их комплексы. Пески обладают огромной (проевальной) водопроницаемостью.

При выращивании на них сельскохозяйственных культур требуются очень частые поливы, а внесенные в качестве подкормки минеральные удобрения вымываются до грунтовых вод и уходят безвозвратно. Поэтому здесь для получения сравнительно высоких урожаев необходимы специальные мероприятия. Пески бедны органическим веществом, что обуславливает их неблагоприятные физические и химические свойства. Вследствие быстрой минерализации органического вещества и вымывания питательных элементов из пахотного горизонта в более глубокие слои, положительное действие и последствие удобрений на таких почвах ограничивается. Чтобы повысить плодородие песков песчаных и супесчаных почв, прежде всего необходимо улучшить их водный, питательный режим, увеличить влагоемкость и поглощательную способность.

В Белорусском, Украинском, Литовском научно-исследовательских институтах земледелия, а также научных учреждениях Венгрии, Германии и Польши изучают новые методы коренного улучшения песчаных и супесчаных почв путем глубокого послойного внесения торфомагневых удобрений в почву. В условиях напряженного ветрового режима пески подвержены ветровой эрозии. По данным Мирзажонова К. неправильное использование этих земель резко снижает их производительную способность. В литературе много сведений о различных способах и методах защиты почв от ветровой эрозии. Однако работ, посвященных изучению защиты развееваемых спланированных бугристых, барханистых и грядовых песков для возделывания сельскохозяйственных культур, крайне мало недостаточно изучены возможности улучшения питательного и водного режима песчаных почв и песков Узбекистана с одновременной их защитой путем посева хлопчатника и других пропашных культур по стерне промежуточных культур, создания естественного и искусственного экранов, регулирующих водный и питательный режимы. Кроме того актуальность проблемы заключается в том, что в условиях Центральной Азии и, в частности в Узбекистане, в подобных условиях (спланированные пески) улучшением плодородия их и одновременно борьбой с дефляцией занимались крайне недостаточно. Без разработки специальных мероприятий, повышающих плодородие песков, и борьбы по развиванию их, невозможно вырастить сельскохозяйственные культуры и получать намеченные урожаи сказали Мирзажанов К., Нурматов Ш.

Большое влияние на закрепление, передвижение, удержание и доступность питательных элементов в почве оказывают ее водно-физические свойства. По мнению В.Б.Ильина и другие, эти потери в среднем могут составлять 30,2-77,4 кг/га в год азота и

калия. По их мнению, вертикальная миграция питательных элементов достигает 2-3 м. R.Singh, C.S.Sekhon на основании своих исследований пришли к выводу о том, что высокие нормы полива с большими интервалами приводят к вымыванию значительного количества NO_3 за пределы корнеобитаемого слоя. При более частых и уменьшенных поливах миграция NO_3 замедляется, они дольше остаются в пределах достигаемости корней, что приводит к сокращению их потерь.

При сбалансированном применении удобрений и поливов корни растений более эффективно поглощают питательные элементы, в почве их остается немного для вымывания. Вопросами миграции питательных элементов в почве занимались С. Varga, J.Sries. Они считают, что на делянках без растительности 83,3-91,7% азота теряется в результате вымывания, денитрификации и, возможно, улетучивания NH_3 . На засеянных делянках миграция азота менее выражена.

К.Е.Saxton, С.Е.Sehuman, R.Е.Buruell отмечают, что вымывание нитратов из 1,8 м слоя почвы больше, чем обнаружено их на глубине 1,8-6,2 м. Результаты исследований показывают, что потери азота в форме нитратов особенно велики на орошаемых полях и в значительной степени зависят от механического состава почвы и нормы, время полива.

Содержание азота, фосфора и калия в почве за период вегетации подвергается изменению. Как правило, наибольшее количество их приходится на начало и середину вегетации, к концу ее оно уменьшается вследствие интенсивного использования растениями. На нашем опытном участке с искусственным экраном наименьшее количество питательных элементов выявлено в контроле. С внесением мелкозема значительно увеличивается содержание питательных элементов по всему профилю. Увеличение это прямо пропорционально норме мелкозема. Наибольшее количество питательных элементов отмечено в варианте с внесением 1000 т/га мелкозема. Следует отметить, что созданный экран явился как бы пленкой, способствующей задержанию питательных элементов. Наибольшее количество питательных элементов было сосредоточено в слое, где был создан искусственный экран. Было выявлено, что в варианте с внесением 400 т/га мелкозема с запашкой на 70 см на 3 день после полива содержание нитратного азота в слое 60-70 см составило 12,2 мг/кг, тогда как с увеличением нормы мелкозема до 1000 т/га этот показатель равнялся 24,4 мг/кг.

Выводы Миграция питательных элементов на опытном участке с естественным залеганием грунта аналогична. Минимум питательных элементов во все фазы развития хлопчатника выявлен в варианте с внесением N 250, P 150, K 170 кг/га и мощностью песка 0-110 (130) см. Внесение повышенных норм минеральных удобрений приводит к увеличению питательных элементов по всему профилю. Показатель возрастает и с уменьшением мощности песка. Максимум питательных элементов выявлен в варианте с внесением N 350, P 250 и K 170 кг/га и мощностью песка 0-50 (75) см. Содержание нитратного азота в этом варианте на 3 день после полива в фазу цветения (1999 г.) в слоях 0-30, 30-40, 40-60, 60-70, 70-100 см составило 9,2; 7,9; 6,3; 7,7; 8,2 мг/кг. Минимум N – NO_3 наблюдается в контроле, т.е. там, где отсутствует экран. Такая закономерность сохраняется до конца вегетации хлопчатника и в последующие годы исследования.

Conclusions The migration of nutrients in the experimental plot with natural soil occurrence is similar. The minimum of nutrients in all phases of cotton development was identified in the variant with the application of N 250, P 150, K 170 kg/ha and a sand thickness of 0-110 (130) cm. The application of increased rates of mineral fertilizers leads to an increase in nutrients

throughout the entire profile. The indicator also increases with decreasing sand thickness. The maximum of nutrients was found in the variant with the application of N 350, P 250 and K 170 kg/ha and sand thickness of 0-50 (75) cm. The content of nitrate nitrogen in this variant on the 3rd day after watering during the flowering phase (1999) in layers 0-30, 30-40, 40-60, 60-70, 70-100 cm was 9.2; 7.9; 6.3; 7.7; 8.2 mg/kg. A minimum of N – NO₃ is observed in the control, i.e. where there is no screen. This pattern persists until the end of the cotton growing season and in subsequent years of study.

REFERENCES

1. Мирзажанов К.М. Лик центральной Ферганы впрежнее и настоящее время. // Т. 2014 г. 159-173 стр.
2. Мирзажанов К.М., Рахмонов Р. Ирригационная эрозия почв и элементк борьбы с ней. Навруз Т 2016
3. Закирова С., Юлдашев Г. Влияние экрана на свойства почв и растения. Монография. – Ташкент: Фан, 2008 – 5-130 с.
4. Закирова С., Объёмная масса исследуемых бугристо-барханистых песков. Уз к.х №4 2000 34 с.
5. S.X.Zokirova, X.A.Abduxakimova Markaziy Farg‘ona qumliklarining xossalari. Monografiya. Farg‘ona 2023 yil.
6. `Юлдашев, М Исагалиев, З Азимов, И Мамажонов [Биогенная аккумуляция химических элементов в природ-ных и антропогенных ландшафтах Ферганской Долиныг ...](#)- проблемы загрязнения объектов..., 2022
7. Юлдашев Г., Зокирова С. Свойства и некоторке особенности песков в Фергане // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. Т.: №11 2014 й. 30-31 б.
8. Abdullayeva, M. T. L. (2022). KO'KALAMZORLASHTIRISH TIRIK ORGANIZMLAR KAFOLATIDIR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(10-2), 710-715.
9. To'lanovna, M.A., & Erkinovna, U. T. (2022). FARG'ONA SHAHAR INFRASTRUKTURASIDA MANZARALI O 'SIMLIKLARNING TUTGAN O'RNINI VA RO'LI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(18), 360-365.